

TO'DAKO'L SUV OMBORINING YARATILISH TARIXI

Mirzoyeva Istat Elmurodovna

Buxoro davlat universiteti, "Ekologiya va geografiya"

kafedrası g.f.f.d (PhD), katta o'qituvchisi

Savriddinova Muxlisa Ikrom qizi

Buxoro davlat universiteti, Geografiya ta'lim yo'nalishi

2-bosqich magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada To'dako'l suv omborining yaratilish tarixi va uning tarixiy davrlardagi holatini, tarixiy manbalarda o'rganilishi to'g'risida ma'lumot berilgan.

Kalit so'zlar: Varaxsha, To'dako'l, Quyimozor, O'rtacho'l, dasht, Ayronchi, paleolit, yaylov, quduq, qabriston, qo'rg'on.

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ТУДАКУЛЬСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА

Аннотация: В данной статье представлена информация об истории создания Тудакульского водохранилища, его состоянии в исторические периоды и его изучении в исторических источниках.

Ключевые слова: Варахша, Тудакуль, Куйимозор, Уртачул, степь, Айрончи, палеолит, пастбище, колодец, кладбище, крепость.

HISTORY OF THE CREATION OF THE TUDAKUL RESERVOIR

Abstract: This article provides information on the history of the Tudakul reservoir's creation, its state in historical periods, and its study in historical sources.

Keywords: Varakhsha, Tudakul, Quyimozor, Urtachul, steppe, Ayranchi, Paleolithic, pasture, well, cemetery, fortress.

O'rta Osiyo insoniyat olamida juda qadimdan madaniyat rivojlangan, tarixi boy mintaqalardan biri. Bu muqaddas zaminda odamning ilk ajdodlarini faoliyatidan guvohlik beruvchi ko'plab ashyoviy dalillar topilgan.

Qiziltepa tumani va uning atroflarini arxeologik jihatdan tekshirish tarixi to'g'risida akademik U.A.Shishkinning "Varaxsha" (Moskva, 1963 yil) kitobida talaygina dalillar berilgan. 1934 yilda Buxoro dahasini tekshirish uchun A.U.Yakubovskiy boshchiligidagi olimlar guruhi ish boshladi. Bu guruh Buxoro shahridan Samarqand shahrigacha bo'lgan

joylarda tekshirish ishlarini olib borishi mo'ljallangan edi. Olimlar belgilangan joylarda arxeologik qazilmalar o'tkazib, odamlar yashagan makonlarni topdilar[3]

Olimlarning tekshirishlari shuni ko'rsatdiki, iptidoiy ajdodlarimiz dastlab tabiatning tayyor noz-ne'matlarini iste'mol qilib kun kechirganlar. Keyinroq mol boqib kun kechirganlar. Keyinchalik tabiat sirlarini o'rganishi tufayli bir vaqtda chorvachilik va dehqonchilikni kashf etganlar. Bu kashfiyot odamzotni tabiat qulligidan abadiy ozod qildi. Bu voqealar iptidoiy jamoa tuzumining neolit (Yangi tosh davri)da sodir bo'ldi. Mana shunday yirik o'zgarishlar O'rta Osiyoning janubiy hududlarida miloddan avvalgi V ming yillikda turli xil millatlar, markaziy va shimoliy tumanda esa miloddan avvalgi III ming yillikda (Kaltaminor madaniyati) davrida paydo bo'ldi. Dehqonchilik xo'jaligi o'z navbatida hunarmandchilik, shuningdek qator sohalarni rivojlantirishga zamin yaratdi va ular asosida qadimgi sharq sivilizatsiyasining mintaqalari qaror topdi. Janubiy O'zbekistonda olib borilgan arxeologik ilmiy-tadqiqot ishlari natijasida bu o'lkalarda qadimgi sharq madaniyati o'zining chuqur mahalliy ildiziga ega ekanligi isbotlandi.

Akademik Abdulahat Muhammadjonov o'zining «Qadimgi Buxoro» (Toshkent, 1991 yil, «Fan» nashriyoti) kitobida shunday yozadi:

“Miloddan avvalgi II ming yillikning oxirlarida va I ming yillikning boshlarida O'rta Osiyoning dashtlik yerlarida yashayotgan aholi hayotida sodir bo'lganidek, Zarafshon vodiysining quyi qismidagi qabilalarning chorvachilik xo'jaligida ham tez sur'atlar bilan rivojlanish jarayoni kuzatiladi” (“Qadimgi Buxoro”, 30-bet)[1].

O'rta Osiyo xalqlari ham o'zlarining ko'p asrlik murakkab tarixida butun jaxon xalqlari boshidan kechirgan jamiyat ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishining asosiy yo'llarini bosib o'tadilar. Uning taraqqiyoti yo'llarida sodir bo'lgan bosqinchilik urushlari, qirg'inlar va boshqa yovuzliklar mehnatkash xalq irodasini sindira olmadi.

To'dako'l - O'rtacho'l mavzesi to'g'risida garchand alohida tarixiy yozma manbaga ega bo'lmasakda, biz bu daha tarixini Qiziltepaning boshqa hududlari to'g'risidagi tarixini dalillarni solishtirish orqali o'rganamiz. 1955-1957 yillarda akademik Yaxyo G'ulomov boshchiligidagi arxeologik tekshirish guruhi Quyimozor qo'rg'onida tekshirish ishlari olib borgan olimlar bu yerdagi bir qancha qabrlarni ochib tekshirdi. Mana shu ma'lumotlarni taqqoslab ko'rsak, O'rtacho'l dahasiga ham to'g'ri keladi.

Akademik Yaxyo G'ulomov boshchiligidagi arxeologik tekshirish guruhi Ayranchi qishlog'ining janubidagi davandor, uning atrofidan ham juda ko'p sopol buyumlar dehqonchilik asbob-uskunolari topilgan, Ayranchi va To'dako'l - O'rtacho'l mavzesi hududlari bir-biridan uncha olib bo'lmaganligini xisobga olsak, O'rtacho'l dahasida ham uzoq o'tmishda odam yashaganligiga ishora qilishimiz mumkin. Ayranchi biror urug'ning nomi bo'lishi mumkin, degan xulosaga kelganlar. Shuningdek, Quyimozorning sharqidagi tepaliklarda temirdan yasalgan buyumlar, qilich, xanjar, yoy o'qining uchlari topilgan. Bular olimlarning taxminlariga ko'ra, eramizdan avvalgi I asrning yoki eramizning I asriga to'g'ri keladi.

Olib borilgan arxeologik tekshirishlar kishilik tariximizning hamma boskichlarida: paleolit (qadimgi tosh asri) bo'lgan davrlarga oid ko'plab yodgorliklar borligini aniqlaydi. 1956–1965 yillarda K.Hamroev tomonidan Qiziltepa, Quyimozor, O'rtacho'l, Hazora atroflarida miloddan avvalgi VI-IV asrlarga, eramizning III – V asrlariga oid juda ko'p joylar, ya'ni eski harobalar, qabristonlar, qo'rgonlar, suv yullari, tepaliklar tekshirildi. Shuningdek, Buxoro viloyatiga tegishli bo'lgan O'rtacho'l yaylovlari, quduqlar, o'tloqlar, olimlar tomonidan tekshirilib, tilga olingan, tahlil etilgan[4]

Arxeologik, kartografik, kosmik suratlar tahlili va uzoq yillar dala sharoitida olib borilgan izlanishlarimiz shuni ko'rsatadiki, Qashqadaryo daryosi, Buxoro – Qiziltepa hududi tomon To'dako'l, Oqjar, Qorovulbozor, Qumsulton errozion yo'lagi orqali kirib kelgan.

To'dako'l (Suvqayti) errozion yo'lagi Ziyovuddin tog'larining eng g'arbiy chekkasi va Buermana platosi orasidagi pastqamlikdir. Qarnob cho'lini shimoliy va shimoli-sharq tomondan o'rab turgan past tog'lar etagidan boshlanadigan soylardan hosil bo'lgan bu tarmoq (Suvqaytisoy) ushbu yo'lak orqali kirib kelgan. U hozirgi To'dako'l suv ombori o'rnida keng tovoqsimon shakldagi errozion botiqni hosil qilgan. Yuqorida qayd qilinganidek, ushbu tarmoq Xojkab pastqamligida Zarafshon daryosining Quyimozor tarmog'i bilan birlashgan va Kogon – Yakkatut yo'nalishi bilan oqqan.

Qashqadaryo vodiysidan kirib kelgan ikkinchi tarmoq – Oqjarsoy deb nomlanadi. Soy, Jarqoq va Oqjar platolarini ko'ndalang kesib, Momojurg'oti platosi yo'nalishi tomon oqqan. Plato etagida esa u ikki tarmoqqa ajralgan. Chap tarmoq "Jayron ekomarkazi"ning

janubiy etagi orqali oqqan va Kogon shahri atrofidagi pastqamlikda Zarafshonning Quyimozor tarmog'i bilan birlashib, Buxoro vohasining janubiy etagi bilan Qorako'l vohasi tomon yo'nalgan. O'ng tarmoq esa Momojurg'oti platosini shimol tomondan aylanib Kunjako'l pastqamligi orqali oqqan. Nihoyat, Kogon shahri atrofida bu tarmoq ham Zarafshonning Quyimozor tarmog'iga qo'shilgan, Yakkatut – Moxondaryo yo'nalishiga ega bo'lgan[2].

Paleo Qashqadaryoning eng yirik to'rtinchi tarmog'i – Qumsulton (Gavan) errozion yo'lagi orqali Poykent pastqamligi tomon oqqan natijada, Qorako'l platosi markazida, Qumsulton errozion pastqamligi hosil bo'lgan.

To'dako'l suv omborining gidrologik rejimi 1965-yildan boshlab Amu – Buxoro mashina kanalidan suv quyilishi natijasida o'zgarib ketdi. Amudaryodan suv keltirmasdan oldin ushbu suv ombori Zarafshon daryosining o'tkazuvchi kanallar orqali ortiqcha suvlarni olib keluvchi suv to'plagich sifatida xizmat qilgan. So'ngra esa Amudaryoning Amu – Buxoro kanali orqali tog'ridan to'g'ri ushbu suv omboriga quyilishi uchun yo'l ochilgan. To'dako'l suv omboriga Zarafshon daryosi va Amudaryo suvlari quyiladi[5].

To'dako'l – Quyimozor suv ombori tabiiy botiqda hosil bo'lgan uning suv sathi bilan bog'liq muammolarni boshqarishda antropogen omil muhim rol o'ynaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Muhammadjonov A.R. Quyi Zarafshon vodiysining sug'orish tarixi. –T.: "Fan" nashriëti, 1972.

2. Mirzoyeva I.E., M.K. Ergasheva. Use of landscapes near Tudakul reservoir Efficiently.// BIO Web of Conferences , 05021 (2024 AQUACULTURE 2023 84 <https://doi.org/10.1051/bioconf/202405021>)

3. Narshaxiy. Buxoro tarixi. Meros. Toshkent, «Kamalak» 1991, 385.

4. Nazaraov I.Q, Toshev X.R. Cho'l landshaftlarini tipologik tasniflashning asosiy tamoyillari. O'zbekiston geografiya jamiyati axboroti. 32 – jild.– Toshkent, 2008. – B. 18 - 205.

Rasulov A.R., Hikmalov F.H., Aytbaev D.P. Hidrologiya asoslari. –T.: "Universitet", 2003.